

УДК 340.14

Гоцуляк Юрій Вікторович –

доктор юридичних наук, доцент,
в.о. завідувача кафедри теорії, історії держави і права
та філософії права
Донецького національного університету імені Василя Стуса

Yurii V. Hotsuliak –

doctor of juridical sciences, associate professor,
acting head of department of theory, history of state and law
and philosophy of law,
Vasyl' Stus Donetsk National University
(600-richchia, 21, Vinnytsia, Ukraine, 21021)

Міхайліна Тетяна Вікторівна –

доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри теорії, історії держави і права
та філософії права
Донецького національного університету імені Василя Стуса

Tetiana V. Mikhailina –

doctor of juridical sciences, professor,
professor of the department of theory, history of state and law
and philosophy of law,
Vasyl' Stus Donetsk National University
(600-richchia, 21, Vinnytsia, Ukraine, 21021)

Природа як осередок розгортання правового змісту у суспільних відносинах: онтологічно-правовий контекст

У статті проаналізований онтологічно-правовий вимір доктрини природного права, виявлені ключові детермінанти, що походять із самої природи людини та мають безпосередній вплив на розгортання правових атрибутів правого буття у суспільних відносинах. Так, було досліджено положення вчень Дж. Локка та Т. Гоббса, виявлено місце природно-антропологічного виміру права для становлення людини як правової істоти.

Ключові слова: право, природне право, Локк, Гоббс, правове буття, правовий атрибут, правовий модус.

В статье проанализировано онтологически-правовое измерение доктрины естественного права, выявлены ключевые детерминанты, происходящие из самой природы человека и оказывающие непосредственное влияние на развертывание правовых атрибутов правого бытия в общественных отношениях. Были исследованы положения учений Дж. Локка и Т. Гоббса, выявлено место природно-антропологического измерения права для становления человека как правового существа.

Ключевые слова: право, естественное право, Локк, Гоббс, правовое бытие, правовой атрибут, правовой модус.

Yu.V. Hotsuliak, T.V. Mikhailina Nature as a Hotbed for the Deployment of Legal Content in Social Relationships: Ontological and Legal Context

The article analyzes the ontological and legal dimension of the doctrine of natural law identifies key determinants that originate from human nature and have a direct impact on the development of legal attributes of

legal existence in social relations. The position of the doctrines of J. Locke and T. Hobbes was studied, the place of the natural-anthropological context of law in the formation of «legal man» was revealed.

The author found that the natural sources of legal meanings have their own division: cosmic and natural-anthropological law. Cosmic law is related to the natural regulatory processes that take place in universe and man can only contemplate and implement them in social relations. Natural and anthropological origins are associated with a certain fact that is inherent in human nature from birth and is associated with orderly processes. The issue of legal responsibility is a consequence of the contemplation and adaptation of cosmic responsibility which means it's inevitable and absolute nature. Thus, the law under which person lives is only an implementation of the general cosmic law.

The author analyzes the position that the natural-anthropological dimension of modes of legal existence correlates with classical natural-legal doctrines that reveal and substantiate the genesis of legal principles from human nature and its essential features, which are innate and do not depend on the will of the state. The classical doctrines of this direction are the views of T. Hobbes and J. Locke who explain the natural law as such, which directly follows from the human characteristics.

The article argues that the natural and anthropological sources of legal reality are located in the content of human nature, namely: in the innate instinctive need to preserve their own existence, in the opportunities provided by the property of freedom, in understanding the need to limit these opportunities through category and contract as natural. law, in the development in the legal consciousness of understanding one's own and another's through property, generalized by the law of property, in characteristics of the mind.

Keywords: law, natural law, Locke, Hobbes, legal being, legal attribute, legal modus.

Постановка проблеми. Право є невід’ємною складовою буття людини, оскільки саме право відповідає за впорядкувальні процеси, без яких уявити конструктивну суспільну комунікацію неможливо. Саме цим пояснюються невпинні пошуки людини витоків цих впорядкувальних процесів. На що б не була спрямована правова інтенція – скрізь знаходився правовий зміст, фізична чи метафізична сфери, природа чи творчий процес, всі ці сфери є осередками правового буття. Як щойно було згадано, серед таких джерел виділяється і природа. У даному випадку, це і природа як певний об’єктивний світ, і зрештою – природа людини. Такі тенденції у праворозумінні обумовлені необхідністю закріплення сталого змісту у праві. Мінливе право завжди було чимось не прогнозованим, а подекуди, і небезпечним. Саме природа як явище, що не залежить від волі людини нерідко ставала основним стовпом для правосвідомості. У сучасних правових системах природне право знайшло своє втілення у основоположних правових принципах та природних правах людини, що дозволяють надати правовій реальності гуманного обличчя. Дана стаття буде присвячена дослідженню способів розгортання правових змістів одного із ключових первісних модусів правового буття – природі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями природного права, його впливу а правове буття людини займалися як відомі класики фундатори правової думки (Т. Гоббс, Дж. Локк), так і вітчизняні вчені, зокрема, Прокопов Д., Дзівідзінський В., Муляр В., Рабінович С., Триньова Я., Кабанець Н.. Разом з тим, через призму онтологічного праворозуміння вказане вчення ще не мало досліджень.

Виклад основного матеріалу. Природні джерела правових змістів мають свій поділ: космічний та природно-антропологічний закон. Космічний пов’язаний із природними регулятивними процесами, що мають місце у космосі загалом, а людина може їх лише споглядати та імплементувати у суспільні відносини. Природно-антропологічні витoki пов’язані із певною даністю, щовластивалюдській природі з народження і пов’язана із впорядкувальними процесами. Для більш розгорнутого розуміння вартоглибше проаналізувати ці два види.

Так, космічний закон може тлумачитись, зокрема як Логос (у вченні Геракліта), принцип відплати-справедливості (у вченні Анаксимандра), любов та ворожнеча («філія» та «нейкос» у вченні Емпедокла) як регулятори. Отже, така позиція властива для античних філософських натуралістичних доктрин,

щозбагатили міфологічне праворозуміння науковим змістом, таким чином відпадає потреба у формуванні антропоморфних образів, натомість з'являється науковий попит на безпосередньо природні закони. Анаксимандр у єдиному фрагменті, що зберігся вказує, що речі отримують необхідну відплату за своє буття: «З чого ж речі беруть своє походження, туди і загибель їх іде за необхідністю; бо вони платять один одному стягнення і пені за своє безчинство після встановленого терміна» [1]. Відтак маємо космічний регулятивний принцип справедливості, що ставить питання компенсації втрат як закон існування. Отже, питання юридичної відповідальності є наслідком споглядання та адаптації космічної відповідальності, що означає її невідворотний та абсолютний характер. Таким чином, право, згідно якого живе людина є лише імплементацією загального космічного закону.

Геракліт пояснює регулятивні процеси через два онтологічні поняття: Вогонь та Логос: «Він (вогонь) розливається, як море, і отримує свою міру за тим самим Логосом, як було раніше, до виникнення землі» [2, с. 257]. Варто відзначити, що у даному випадку мова не про вогонь звичне явище природи, а саме про онтологічну силу цієї стихії, що підноситься на рівень верховної сили. Із вогню всі явища та процеси з'являються, загораються, і зворотно все в ньому згорає і зникає. Втім вказаною надматерією має рухати певна сила, яку філософ іменує Логос, саме його зміст і править буттям. Вогонь виступає реалізацією Логоса. Відтак правове буття отримує свій генезис із природи, тобто із концентрації її регулятивних сил у певних принципах. У даному випадку – це Логос (Розум). Виділення окремо такої правової генеалогії не випадкове, оскільки принцип розумності має місце у всіх правових галузях, право не має формуватися на абсурді, а навпаки - на розумі, відповідати здоровому глузду і усталеному даний історичний момент та місце уявленням про порядок. До прикладу, в античні часи таке явище як рабовласництво було чимось цілком розумним, а наразі ж є абсолютно неприйнятним та руйнівним.

Черговим космічним видом праворозуміння є філософія Емпедокла, згідно з якою космосом управляють дві регулятивні сили – любов і ворожнеча. Перша керує

процесами возз'єднання природних стихій і виникнення речей, а друга – за руйнування і роз'єднання. Таким чином, правова реальність інтерпретується як аналогія конструктивних і деструктивних процесів, що відбуваються у космосі, при чому, обидва з яких є правовими і легітимними. Звідси бере своє походження принцип справедливості, що може за допомогою деструктивних відплатних заходів зберегти конструктивність порядку. Отже, лише наявності змісту правових модусів замало, має значення їх призначення, наприклад, вбивство і смертна кара очевидно не тотожні, хоча без контексту вони призводять до смерті.

Природно-антропологічний вимір модусів правового буття корелюється із класичними природно-правовими ученнями, що виявляють та обґрунтовують генезис правових принципів із людської природи, її сутнісних ознак, які є вродженими і не залежать від волі держави. Класичними доктринами вказаного напрямку є погляди Т. Гоббса та Дж. Локка, які трактують природний закон як такий що безпосередньо випливає із характеристик людини.

Гоббс доводить положення, згідно з яким природний закон є вічним, оскільки зумовлений безпосередньо буттям людини у світі. Цей закон висвітлює правову сутність людини, він є загальним, а тому може і не сприйматись як прямий державний припис. Із цього висновку випливає проблема теорії природного права, оскільки такий закон не є конкретно-регулятивний і не має суто практичного значення, як це притаманно нормі держави. Разом з тим онтологічне праворозуміння вбачає у формальній нормі лише один із матеріальних правових модусів, якого однозначно недостатньо для повноцінного сприйняття та засвоєння змісту права. Природно-антропологічний контекст праворозуміння покладає право як вроджену впорядкувальну ознаку. Людина із правими характеристиками починає сприймати світ, починаючи зі «згорнутого», «напівдикого» його прояву як «право на все» і поступово усвідомлюючи певні обмеження і зобов'язання, отримуючи цивілізаційну правоздатність. Правове буття у даному випадку отримує як об'єктивний, так і суб'єктивний вимір, оскільки щоб отримати правоздатність має відбутись внутрішнє правове становлення суб'єкта, що проявляється із засвоєнням природних законів.

Має відбутись становлення особи у суспільстві як правової.

Щоб почалось розгортання атрибутів правового буття у свідомості має початись певний правовий імпульс, має бути закладений початковий осередок, точка відліку для праворозуміння, в іншому випадку потрібно було б констатувати, що правове життя починається «з нуля», що для людини, як неабсолютної, релятивної істоти, якій для життя потрібна низка внутрішніх і зовнішніх чинників. Первісним правовим імпульсом у вченні Гоббса є абсолютне первинне право на все, коли для будь якого індивідуального буття сприймається зовнішній світ як певна власність, як повна приватизація. Такого роду абсолютизація закладає стан хаосу, деструкції, оскільки якщо кожен починає претендувати на все, то починається глобальний спір про власність. Така, нехай навіть внутрішня психологічна ентропія потрібна як конструкція, щоб здійснилось первинне розгортання впорядкувального принципу – перехід від хаосу до порядку. Підставою вказаного переходу є збереження буття. Право збереження особистого буття є головним природним законом, який і в сучасних правових системах закріплений як право на життя. Як ми вже з'ясували, у Гоббса початковий правовий імпульс у правосвідомості, з яким особа потрапляє у правовий світ – це виключне право на все, але для того, щоб перейти зі згорнутого стану правових атрибутів та модусів до порядку, який має зберегти буття людини, необхідний певний онтологічний обмежувач. Таким є договір, що забезпечує баланс абсолютного права та обов'язку зі сторони всіх його учасників. Від так договір, є ще другим фундаментальним природним законом, з якого настає розгортання атрибутів порядку. Однак, навіть взаємообмеження може бути носити різний характер, оскільки баланс комунікації можна підтримувати таким чином, що один суб'єкт передає мінімум можливостей, а візьме на себе максимум обов'язків, а інший, навпаки, – реалізує максимум повноважень, використавши обов'язки іншого. Щоб отримати баланс між відданим і отриманим, необхідне розгортання ще одного атрибута правового буття – справедливості: «...справедливість є свого роду рівність, що полягає лише в тому, що, оскільки всі ми від природи рівні, ніхто не

повинен вимагати собі права більше, ніж він сам надає іншому, якщо тільки це право не набуто ним за угодою» [3, с. 308]. Зміст договору, як і справедливості, може бути доволі мінливим і не завжди мати людське обличчя. Тому для цього необхідне розгортання ще одного правового атрибута – блага, який надає ті правові змісти, що є необхідними людиною для порядку.

Джон Локк обґрунтовував схожий тип сприйняття права. Особа є носієм правового змісту, що притаманний людині як даність, що розгортається у правила поведінки у свідомості. Таке положення вказує на те, що право, крім безпосередньо природи людини, не має інших зовнішніх джерел, таким чином, правові модуси, що формуються через екзистенцію обов'язково мають бути гуманними за своєю сутністю. Крім того, така заданість правових змістів у кожній особі очевидно покладає принцип правової рівності, оскільки у цьому разі ми не можемо стверджувати, що хтось є більш чи менш рівний, тому що це означало б аналогічно те, що хтось є більш правовий. Якщо Гоббс наголошував на таких природних законах як виключне право на власне збереження та угодоздатність, то Локк акцентує увагу на свободі і збереженні. Свобода також може виходити за нормальні межі, для обмеження необхідний ще один природний закон, що має навіть вищу онтологічну силу – життя. Від так, черговий раз у процесі розгортання правових атрибутів у бутті людини знаходимо чинник, що дає імпульс особі для можливості входження у правову екзистенцію (свобода), у якому потенційно закладається як можливість деструкції, ентропії, так і порядку, і сила, що обмежує хаотичність розміщення людини у правовій дійсності. Ганс Кельзен наголошував, що правове буття починається із повинності, разом з тим необхідно зауважити, що для того, щоб дещо можна було обмежити, це дещо спочатку потрібно дозволити. Порядок – це лише результат певних процесів, а не точка відліку. Статичність порядку досягається як результат динаміки розгортання атрибутів правового буття у правових модусах, що передбачає як процеси конструкції, так і руйнування заданих параметрів порядку. Черговим атрибутом, що допомагає особі орієнтуватись у правовому світі є власність: «Хоча земля і всі нижчі істоти належать спільно

всім людям, однак кожна людина володіє деякою власністю, що полягає в її власній особистості, на яку ніхто, крім неї самої, не має жодних прав» [4, с. 227]. Співіснування відбувається для людини через самоідентифікацію власного еґо і того, що відноситься ментально чи матеріально до сфери власності, та, з іншого боку – іно-буття, що покладається як чуже і щодо якого людина для збереження власного життя має обмеження, оскільки воно їй не належить. Таким чином, є підстави стверджувати, що власність є не лише суспільним та правовим інститутом, а базовим атрибутом правового буття, з якого бере свій відлік правове становлення людини.

Д. Прокопов слушно казує на зв'язок природного права та фізичної (а не метафізичної) природи людини: «В основу онтологічного способу обґрунтування природного права кладеться положення про його вихідний зв'язок з природним станом людини. В цьому плані природне право виявляється породженням фізичної природи, яка змушує людину діяти у певний спосіб...» [5, с. 34]. Вище уже відмічалось, що саме такий зміст природного права і розглядали його класики і доктрини Т. Гоббс та Дж. Локк, які мали на меті перенести право з метафізичного до природного рівня людини. Сучасні вітчизняні науковці переважно розглядають природно-правові витоки через властивості людини. В. Є. Дзівідзінський наголошує на дуальності природно-правової дійсності: «Природно-правовий підхід пов'язує розгляд юридичних проблем з основними людськими цінностями: свободою, правом на життя, незалежним статусом людини тощо. Водночас він орієнтує на природу, а отже, живу дійсність, що розвивається також і з погляду вимог і норм, що стосуються взаємин з природою» [6, с. 72]. Отже, свобода, збереження життя людини, з одного боку, а з іншого – маємо зв'язок з природою. Природні джерела правової реальності пов'язані з тим, що людина є невід'ємною складовою цієї природи, а її знаходження у дійсності є ізольованим. Таким чином, правові образи, що мають місце у свідомості мають свої витоки із пізнання зовнішнього світу. Природа не має такої сили примусу як держава, втім вона має впорядкувальний вплив на свідомість як основа правової сутності.

Д. Прокопов, вивчаючи вчення Б. Спінози, відзначає традиційний зміст природного права: «...у своєму вченні про природне право Б. Спіноза розділяє формальний та матеріальний зміст природного права. Таким основним і фундаментальним природним правом він вважає право на існування... тимчасом як з матеріального боку воно може набувати будь-якого змісту залежно від того, наскільки могутнім є конкретний індивід та його здібності» [7, с. 53]. Таким чином, перший об'єкт правового впливу – це сама особа. За своєю природою людина належить сама собі, так з'являється інстинктивне природне право щодо збереження цієї власності (інстинкт самозбереження). Така онтологічна власність є точкою відліку для розгортання правових змістів у свідомості та відносинах, оскільки власність на самого себе може примножитись, наприклад, з рахунок додаткових благ та привілеїв, а також бути обмежена, наприклад, у вигляді позбавлення волі), і в залежності від конкретної правової поведінки та ситуації відбувається зворотна реакція правового буття (впорядкувальні процеси, що залежать від ступня розгортання правових атрибутів), виходячи з того, наскільки ця поведінка відповідає параметрам порядку.

В. Муляр, аналізуючи природно-правове вчення Г. Гроція виділяє ще один ключовий атрибут правового буття: «Для того, щоб довести природне право як очевидне продовження людської природи, потрібний доказ, який має бути так само очевидним. І таким доказом, на думку нідерландського вченого, є розум» [8, с. 64]. Розум як космічний закон висвітлювався ще Гераклітом через поняття Логоса. Через природно-правову призму ж розум уже розміщений як сутнісна ознака людини. Наразі не переслідуюмо завдання давати конкретне трактування цьому поняттю, адже воно є достатньо складним для дефініцій. Важливе визнання положення, що людина наділена властивостями, що пов'язані із отриманням, накопиченням та перетворенням інформації у ті ідеї, що є невід'ємними і дають змогу усвідомлювати потребу у впорядкувальних процесах. У правовій реальності часто зустрічаються явища, які можна трактувати як нерозумні, абсурдні, алеразом з тим дехто може на них опиратись як на фундамент порядку (до прикладу, можна привести тоталітарні теорії

порядку, зокрема, расова). Фейербах у своїх працях досліджуючи природне право, виділяє таку основу: «Відповідно до загальноприйнятих уявлень природне право – це система тих прав людини, які постали на основі законів, що витворив чистий розум, тобто тих прав, які належать людині як істоті, наділеній розумом, і які визначаються як такі лише на основі доводів чистого розуму» [9, с. 328–329]. Німецький філософ давав таке розуміння для подальшої критики, тому що вважав, що така спекуляція не має достатнього обґрунтування, є дуже абстрактною. Разом з тим, правове буття не розгортається за емпіричним чи раціоналістичним шляхом. Правові атрибути та модуси присутні у всіх закутках дійсності, тут діє правило, згідно якого, абстрактне неможливе без конкретного, і, навпаки.

С. Рабінович зробив досить точне узагальнення щодо природно-правового типу праворозуміння: «...природне право – це закономірності владного регулювання та саморегулювання людської поведінки, дія яких опосередковується людською свідомістю» [10, с. 137]. Регулятивність за своєю сутністю зумовлена самим змістом правового буття і здатністю комунікації до саморегуляції, що пояснюється із необхідністю конструктивного спілкування задля нормального існування у світі. Я. Триньова доповнює вказаний список мораллю: «Окрім таких якостей людини, як раціоналізм, соціальність та природність, на формування *jus natural* впливала і етика...» [11, с. 14]. Навряд можна згодитись із положенням, що раціоналізм, соціальність та природність – це фактори одного порядку, оскільки один із них може вміщати своїм обсягом змісту інші, але очевидним є той факт, що всі вони справді мають місце у природно-правовому підході. Етика є результатом розгортання невід’ємних правових змістів у модусах, що відносяться до як до

побутової, так і професійної комунікації, втім мораль не є окремим витокком, що задає зміст права. Н. Кабанець також робить акцент на етичній складовій природного права: «Моральний напрям школи природного права вказав на неможливість беззастережного застосування фізичних, механіко-математичних наукових інтерпретацій для тлумачення природи індивіда та процесів суспільної організації. Представники цього напрямку вважали, що природне право – це не тільки фізичні інстинкти, як думав Томас Гоббс, це також моральне метафізичне начало, яке визначає людську істоту як духовну культурну особистість» [12, с. 68]. Коли де мова про етичне метафізичне начало у праворозумінні, тоді варто було б його розташувати саме у метафізичних джерелах права, оскільки як вказано вище, такий тип праворозуміння все ж різниться із природно-правовим, да немає абсолютного, священного джерела. Однак варто згодитись з положенням, що етичний підхід справді додає до правового змісту категорію блага, тобто право стає бажаним і отримує людський цивілізований вигляд.

Висновки. Отже, природно-антропологічні джерела правової реальності покладені у змісті природи людини, а саме:

- у вродженій інстинктивній потребі збереження власного буття;
- у можливостях, які надає властивість свободи;
- в усвідомленні потреби в обмеженнях цих можливостей через категорію та договір як природний закон;
- у розгортанні в правосвідомості розуміння власного і чужого через власність, що узагальнюється законом власності;
- у властивостях розуму.

Список використаних джерел:

1. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. Избранные статьи позднего периода творчества. М.: Высш. школа, 1991. 192 с.
2. Гераклит. Фрагменты. Маковельский А. Досократики. Мн.: Харвест, 1999. 784 с.
3. Гоббс Т «О гражданине». Сочинения в 2 т. Т. 1. Часть 3. М.: Мысль, 1989. 622 с. (Филос. насл. Т. 107.). С. 270–506.
4. Локк Дж. Два трактата о правлении. Сочинения в трех томах. Т. 3. М.: Мысль. 1988. 668 с. (Филос. Наследие. Т. 103). С. 135–406.

5. Прокопов Д. Онтологічні системи природного права у європейській правовій думці XVII середини XVIII століть. *Юридична Україна*. 2010. № 4. С. 28–34.
6. Дзівідзінський В. Є. Природне та позитивне право: компаративний аналіз. *Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія*. 2012. Т. 20. Вип. 22(2). С. 71–75.
7. Прокопов Д. Є. Природне право як предмет аналізу в європейській новочасній теоретико-правовій думці. *Юридичний вісник. Повітряне і космічне право*. 2008. № 3. С. 47–54.
8. Муляр В. Природне право: концептуалізація західноєвропейської моделі від софістів до Гуго Гроція. *Studia politologica UcrainoPolona*. 2013. Вип. 3. С. 59–65
9. Фейєрбах П. Й. А. фон. Ідея та необхідність універсальної юридичної науки. *Природне право, філософія права, загальне правознавство. Порівняльне правознавство*. 2012. № 34. С. 328–339.
10. Рабінович С. Природно-правовий підхід у державно-юридичній діяльності. *Вісник Академії правових наук України*. 2009. № 3. С. 135–144.
11. Триньова Я. Jus naturale біоетика neo jus naturale: еволюція природного права. *Юридична Україна*. 2014. № 8. С. 14–20.
12. Кабанець Н. Науковий метод у школі природного права. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки*. 2012. Вип. 93. С. 70–73.

References:

1. Khaidehher M. Razghovor na proselochnoi dorozhe. Yzbrannye staty pozdneho peryoda tvorchestva. M.: Vyssh. shkola, 1991. 192 s.
2. Heraklyt. Frahmenty. Makovelskyi A. Dosokratyky. Mn.: Kharvest, 1999. 784 s.
3. Hobbs T “O hrazhdanyne”. Sochyneniya v 2 t. T. 1. Chast 3. M.: Mysl, 1989. 622 s. (Fylos. nasl. T. 107.). S. 270–506.
4. Lokk Dzh. Dva traktata o pravlenyy. Sochyneniya v trekh tomakh. T. 3. M.: Mysl. 1988. 668 s. (Fylos. Nasledye. T. 103). S. 135–406.
5. Prokopov D. Ontolohichni systemy pryrodnoho prava u yevropeiskii pravovii dumtsi XVII seredyny XVIII stolit. *Yurydychna Ukraina*. 2010. № 4. S. 28–34.
6. Dzividzinskyi V. Ye. Pryrodne ta pozytyvne pravo: komparatyvnyi analiz. *Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Serii: Filosofiia. Sotsiolohiia. Politolohiia*. 2012. T. 20. Vyp. 22(2). S. 71–75.
7. Prokopov D. Ye. Pryrodne pravo yak predmet analizu v yevropeiskii novochasni teoretyko-pravovii dumtsi. *Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo*. 2008. № 3. S. 47–54.
8. Muliar V. Pryrodne pravo: kontseptualizatsiia zakhidnoevropeiskoi modeli vid sofistiv do Huho Hrotsiia. *Studia politologica UcrainoPolona*. 2013. Vyp. 3. S. 59–65
9. Feiierbakh P. Y. A. fon. Ideia ta neobkhdnist universalnoi yurydychnoi nauky. *Pryrodne pravo, filosofiia prava, zahalne pravoznavstvo. Porivnialne pravoznavstvo*. 2012. № 34. S. 328–339.
10. Rabinovych S. Pryrodno-pravovi pidkhd u derzhavno-iurydychnii diialnosti. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2009. № 3. S. 135–144.
11. Trynova Ya. Jus naturale bioetyka neo jus naturale: evoliutsiia pryrodnoho prava. *Yurydychna Ukraina*. 2014. № 8. S. 14–20.
12. Kabanets N. Naukovyi metod u shkoli pryrodnoho prava. *Visnyk Kyivskoho natsionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky*. 2012. Vyp. 93. S. 70–73.